

DASAR BLENDER 3D: Sculpting Basics

Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung),

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiyo (Institut Teknologi Bandung)

Sculpting

Sculpt Mode mirip dengan Edit Mode yang digunakan untuk mengubah bentuk model, tetapi Sculpt Mode menggunakan alur kerja yang sangat berbeda: alih-alih berurusan dengan elemen individual (vertex, edge, dan face), area model adalah diubah menggunakan Brush.